

Деятельность Китая и Индии в работе Арктического совета: сравнительный анализ¹

Веселова Д. Н.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6674-0357

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. Исследование участия Китая и Индии в работе Арктического совета (далее — Совет, АС) посредством рассмотрения трех критериев и сравнение на основе данных показателей деятельности двух стран в работе Совета.

Методы. Системный подход, анализ документов, сравнительный анализ, обобщение и синтез.

Результаты. В статье были сформулированы три критерия: число делегатов, направленных Китаем и Индией на Заседания старших должностных лиц Арктического совета (далее — СДЛ АС); количество проектов, в которых обе страны принимают участие в рамках деятельности рабочих групп Совета; содержание указанных проектов и их распределение по группам Совета. Для выделения показателей были изучены списки участников Заседаний СДЛ АС и отчеты Пекина и Дели, предоставленные ими в рассматриваемый институт. На основе рассмотрения данных показателей был проведен сравнительный анализ участия Китая и Индии в работе Арктического совета.

Выводы. Китай представлен на Заседаниях СДЛ АС большим числом делегатов (2), чем Индия (1–2 в зависимости от заседания). Наибольшее количество проектов Китай реализовал в 2021–2023, Индия — в 2019–2021 гг. С каждым периодом КНР увеличивает свое присутствие в деятельности рабочих групп Совета. Количество проектов, в которых Индия участвует, колеблется от периода к периоду. Китай принял участие за период 2013–2023 гг. в 63 проектах, а Индия — в 62 (данное число для Индии не является точным). Обе страны заостряют свое внимание на проектах, реализуемых в рамках ПАМЕ, КАФФ и АМАП, что связано с проводимой экологической, климатической и энергетической политикой государств. Однако в проектах группы ЕППР Индия не принимает участие, что является упущением. В целом Китай в большей степени, чем Индия, участвует в работе АС, а значит, действительно реализует экологическую политику в Арктике.

Ключевые слова: Арктика, изменение климата, Арктический совет, рабочие группы, страна-наблюдатель, экологическая политика

Для цитирования: Веселова Д. Н. Деятельность Китая и Индии в работе Арктического совета: сравнительный анализ // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 4. С. 153–164.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-153-164>. EDN: UZZMSG

The China and India's Activities in the Arctic Council: A Comparative Analysis

Darya N. Veselova

St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6674-0357

¹ Статья подготовлена в рамках проекта № 116233367, поддержанного Санкт-Петербургским государственным университетом (The article was prepared within the framework of project No. 116233367, supported by Saint Petersburg State University).

ABSTRACT

Aim and tasks. To examine the participation of China and India in the work of the Arctic Council by considering 3 criteria and compare the performance of 2 countries in the work of the Council based on these indicators.

Methods. Structural-analytical approach, document analysis, comparative analysis, generalization and synthesis.

Results. There are formulated 3 criteria in the article: the number of delegates sent by China and India to the meetings of the Senior Arctic Officials of the Arctic Council (SAO AC); the number of projects in which both countries participate within the framework of the Council's working groups; the content of these projects and their distribution among the Council's groups. The lists of participants in the meetings of the SAO AC and the reports Beijing and Delhi submitted to the institution in question were studied to identify the indicators. Based on the consideration of these indicators, a comparative analysis of the participation of China and India in the work of the Arctic Council was conducted.

Conclusions. China is represented at SAO AC meetings by more delegates (2) than India (1–2 depending on the meeting). China implemented the largest number of projects in 2021–2023, India in 2019–2021. China increases its presence in the activities of the Council's working groups with each period. The number of projects in which India participates jumps from period to period. China participated in 63 projects during the period 2013–2023, while India participated in 62 (this figure for India is not exact). Both countries focus on projects implemented within the framework of PAME, CAFF and AMAP, which is related to the environmental, climate and energy policies of the states. However, India does not participate in the projects of the EPPR group, which is an omission. Overall, China participates in the AC to a greater extent than India, and thus actually implements environmental policies in the Arctic. *Keywords:* Arctic, climate change, Arctic Council, working groups, observer country, environmental policy

For citation: Veselova D. N. The China and India's Activities in the Arctic Council: A Comparative Analysis // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 4. P. 153–164. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-153-164>. EDN: UZZMSG

Введение

Арктический регион является кладовой запасов многих видов полезных ископаемых. Вдоль берегов Северного Ледовитого океана протянулась магистраль одного из альтернативных маршрутов перевозки грузов из Азии в Европу и обратно. Арктика является домом для многих видов уникальных представителей флоры и фауны планеты.

Ключевой организацией, деятельность которой связана с сохранением и защитой окружающей природной среды региона, является Арктический совет. Работа института реализуется в рамках деятельности шести рабочих групп (далее — РГ): по устранению загрязнения в Арктике (АКАП), по реализации Программы арктического мониторинга и оценки (АМАП), по сохранению арктической флоры и фауны (КАФФ), по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР), по защите арктической морской среды (ПАМЕ) и по устойчивому развитию (СДВГ) [2, с. 312; 3, с. 50]. Членами данной организации являются приарктические государства. Свой вклад в работу Совета вносят и наблюдатели. В 2013 г. такой статус приобрели Китай и Индия.

Оба государства являются лидерами по многим показателем. По уровню потребления энергии Китай стоит на первом месте, Индия — на третьем. Тройкой лидеров по эмиссии парниковых газов являются Китай, США и Индия. В 2016 г. страны присоединились к Парижскому соглашению по климату. Для исполнения международного обязательства Китай и Индия должны перейти с использования угля при выработке энергии на более экологичные источники [1, с. 141]. В 2020 г. глава КНР заявил мировому сообществу о планах достичь полной углеродной нейтральности к 2060 г. Индия на саммите по климату COP26 в Глазго в 2022 г. сообщила о цели достичь нулевого уровня по выбросам парниковых газов

к 2070 г.¹ Таким образом, оба государства имеют ощутимый вес на международной арене и их действия могут принести весомый вклад по борьбе с экологическими проблемами и климатическими изменениями, в том числе в Арктическом регионе.

В 2018 г. Китай опубликовал Белую книгу «Арктическая политика Китая» (далее — Белая книга). Пекин в документе акцентирует внимание на вопросе изменения климата в Арктике², т. к. является прибрежным государством, и последствия изменений могут отрицательно сказаться на всех сферах деятельности Китая. Также Китай обязуется защищать уникальную природную среду Арктики³.

Индия в 2022 г. приняла стратегический документ «Арктическая политика Индии: построение партнерства для устойчивого развития» (далее — Арктическая политика) [1, с. 139]. В нем Дели определил четыре национальных интереса, в том числе экологический, и шесть направлений деятельности в регионе, среди которых наука и исследования, изменение климата и защита окружающей среды⁴.

Таким образом, обе страны в своих ключевых политических документах по арктической политике обращают внимание на экологию региона и происходящие изменения климата и планируют заниматься исследованиями в данной области. Страны являются наблюдателями в Арктическом совете и конкурентами на международной арене, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи представляется интересным сравнить деятельность, которую они осуществляют в рамках РФ АС, и таким образом определить роль данных государств при решении экологических проблем Арктики.

Цель исследования

Целью исследования является рассмотрение участия Китая и Индии в работе Арктического совета посредством выделения и изучения трех показателей: числа делегатов, направляемых Дели и Пекином для участия в Заседаниях СДЛ АС; числа экологических проектов, реализуемых в рабочих группах АС, в которых страны принимают непосредственное участие; наименования и содержания указанных проектов и их распределения по рабочим группам Совета [3, с. 47–48], а также сравнение деятельности двух стран по данным критериям.

Вопрос участия Китая и Индии в АС остается до конца не изученным. Среди российских исследователей, которые рассматривали деятельность Китая в работе АС, следует выделить И.А. Гулиева, Э.Т. Мехдиева [5, с. 287–296]. С.С. Туинова, К. Бакстер [13, р. 189–200] касались вопроса роли Индии в АС. Н.А. Григорьев [4, с. 121–133], В.И. Салыгин, А.О. Хубаева [8, с. 1216–1226] рассматривали взаимодействие азиатских стран с АС. Зарубежными учеными, занимавшимися изучением вопроса участия КНР в работе АС, являются Zh. Long [10, р. 127–138], А.И. Дикарев, Л.Б. Шостак [6, с. 7–18], М. Puranen, S. Korpa [11, р. 239–253]. Деятельность Индии в АС косвенным образом рассматривали М. Singh⁵, N. Agarwala⁶, U. Sinha [12, р. 113–126]. Ц. Хуа [9, с. 156–171] анализировал деятельность Индии в работе Совета.

Методы и методология

Автором был использован системный подход, анализ документов и сравнительный анализ. Так, автор анализирует отчеты Китая и Индии, которые они направили в АС в качестве наблюдателя, а также списки участников Заседаний СДЛ АС. Сравняется число делегатов, направленных на заседания АС

¹ Индия станет углеродно-нейтральной к 2070 г. [Электронный ресурс] // Глобальная энергия: ассоциация: офиц. сайт. 09.11.2021. URL: <https://globalenergyprize.org/ru/2021/11/09/indiya-stanet-uglerodno-nejtralnoj-k-2070-godu/> (дата обращения: 01.10.2024).

² China's Arctic Policy [Электронный ресурс]: The State Council the People's Republic of China: English.Gov.CN. 2018. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 01.10.2024).

³ Там же.

⁴ India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development, 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.moes.gov.in/sites/default/files/2022-03/compressed-SINGLE-PAGE-ENGLISH.pdf> (дата обращения: 01.10.2024).

⁵ Singh M. India in the Arctic: Legal Framework and Sustainable Approach [Electronic resource] // The Arctic Institute. 2024. URL: <https://www.thearcticinstitute.org/india-arctic-legal-framework-sustainable-approach/> (accessed: 01.10.2024).

⁶ Agarwala N. India and the Arctic: Evolving Engagements [Electronic resource] // Research Gate. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/369176607_India_and_the_Arctic_Evolving_Engagements (accessed: 01.10.2024).

странами-наблюдателями, а также индийское и китайское участие в работе АС. Кроме того, были использованы общенаучные методы: обобщение и синтез.

Результаты исследования

Для сравнения участия Китая и Индии в работе Совета были проанализированы списки участников Заседаний СДЛ АС, начиная с заседания, проходившего 22–23.10.2013 в Уайтхорсе, Канада, т. е. первого заседания после получения государствами статуса наблюдателя, до заседания, проходившего 01–02.12.2021 в Салехарде, Россия. С марта 2022 г. Заседания СДЛ АС не проводились, списки участников на официальном сайте АС отсутствуют. С момента начала специальной военной операции на Украине страны — участники АС приостановили взаимодействие с Россией, и в целом уже после передачи председательства от РФ к Норвегии в мае 2023 г. деятельность данной организации полномасштабно не возобновилась. В феврале 2024 г. Москва заявила о приостановлении ежегодных выплат АС¹. Последствия такого решения России негативно скажутся на всей работе организации, т. к. РФ предоставляла финансирование АС в крупном размере [2, с. 312; 3, с. 50]. Также были изучены отчеты Китая и Индии, предоставленные АС странами-наблюдателями. На сайте АС имеются четыре отчета КНР и четыре отчета Индии: за 2017, 2019., 2021, 2023.

На основе проанализированных документов были выделены три критерия, на основе которых можно оценить степень участия государств в работе Совета: число делегатов, направленных странами для участия в Заседаниях СДЛ АС; количество проектов, осуществляемых в рамках определенной РГ АС, в которых Индия и КНР принимают участие; наименование и содержание экологических проектов в Арктическом регионе, реализуемых странами [3, с. 47–48], и распределение их по РГ АС. Данные показатели необходимы для сравнительного анализа участия стран в работе АС.

1. Количество делегатов, направленных Китаем и Индией для участия в Заседаниях СДЛ АС

В мае 2013 г. приобрели статус наблюдателя АС такие страны, как Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Сингапур и Италия. В табл. 1 представлены данные о количестве участников делегаций данных стран, которые принимали участие в Заседаниях СДЛ АС.

Таблица 1

Количество делегатов, направленных Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, Сингапуром и Италией для участия в заседаниях СДЛ АС²

Table 1. The number of delegates sent by China, India, Japan, the Republic of Korea, Singapore and Italy to participate in SAO AC Meetings

Место проведения заседания	Даты заседаний	Число представителей					
		Китай	Индия	Япония	Республика Корея	Сингапур	Италия
Уайтхорс, Канада	22–23.10.2013	2	1	2	3	3	1
Йеллоунайф, Канада	26–27.03.2014	2	2	2	2	2	1
Йеллоунайф, Канада	22–23.10.2014	2	1	2	2	2	2
Уайтхорс, Канада	04–05.03.2015	–	–	–	–	–	–
Анкоридж, США	21–22.10.2015	2	2	2	2	2	0
Фэрбенкс, США	16–17.03.2016	2	1	2	2	2	2
Портленд, Мэн, США	05–06.10.2016	2	0	2	2	2	1
Джуно, Алабама, США	08–09.03.2017	2	1	2	2	2	1
Оулу, Финляндия	25–26.10.2017	2	1	2	2	2	1
Леви, Финляндия	22–23.03.2018	2	1	2	2	2	1

¹ Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет [Электронный ресурс] // РИА Новости: офиц. сайт. 14.02.2024. URL: <https://ria.ru/20240214/vyplata-1927224969.html> (дата обращения: 01.10.2024).

² Составлено автором на основе сведений, опубликованных в participant lists from the meetings held for 2013–2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://arctic-council.org/ru/> (дата обращения: 01.10.2024).

Окончание табл. 1

Место проведения заседания	Даты заседаний	Число представителей					
		Китай	Индия	Япония	Республика Корея	Сингапур	Италия
Рованиemi, Финляндия	30.10–02.11.2018	2	1	2	2	2	1
Рука, Финляндия	13–14.03.2019	2	2	1	2	2	1
Хверагерди, Исландия	19–21.11.2019	–	–	–	–	–	–
виртуальное	17–19.11.2020	2	2	2	2	4	1
виртуальное	16–18.03.2021	2	2	2	2	3	1
Салехард, Россия	01–02.12.2021	1	2	2	2	3	3

Всего за период с октября 2013 по декабрь 2021 г. включительно было проведено 16 заседаний. Делегаты из Индии присутствовали на 13 из них, представители Китая — на четырнадцать. Список участников отсутствует с двух заседаний: Уайтхорс, Канада, 2015 г., и Хверагерди, Исландия, 2019 г. На шесть заседаний из тринадцати Дели направил одного делегата, на семь — двух представителей. То есть Индию в Совете представляет делегация, состоящая из одного-двух человек. Китай представлен двумя делегатами, за исключением последнего заседания. Среднее число делегатов из других стран составляет два человека.

Таким образом, КНР направляет такое же число делегатов, что и иные азиатские государства, получившие статус наблюдателя в АС, а значит, в рамках проведения экологической политики в Арктике не отстает от иных азиатских стран. Индия направляет в среднем меньшее число представителей, чем иные азиатские государства, что может говорить о несформированности в полной мере арктической политики [1, с. 141] как в целом, так и в области охраны окружающей среды в Арктике. К подобным выводам пришел в своем исследовании Ц. Хуа [9, с. 166].

2. Количество экологических проектов, реализуемых в рамках деятельности РГ АС, в которых Китай принимает участие

Из данных табл. 2 можно вывести два из трех рассматриваемых критериев.

С каждым периодом наблюдается рост числа проектов, в которых КНР принимает участие. В период 2021–2023 гг. наблюдается максимальное число проектов — двадцать восемь. 2023–2025 гг. — будущий период, данные за который взяты из Отчета за 2023 г., из раздела, отражающего планы на ближайшие два года.

Большой рост с восемью реализуемых проектов до девятнадцати произошел в 2019–2021 гг., после принятия Китаем Белой книги и началом реализации закрепленных мероприятий. Участие в 2021–2023 гг. в исполнении 28 проектов связано с заявлением главы КНР о планах по достижению углеродной нейтральности к 2060 г., т. к. рост наблюдается в проектах АМАП, связанных с климатом, ЕППР, направленных на исследование экологических рисков при использовании в Арктике малосернистой нефти, и СДВГ, относящихся к возобновляемой энергетике.

3. Количество экологических проектов, реализуемых в рамках деятельности рабочих групп АС, в которых Индия принимает участие

Из данных табл. 3 можно вывести два из трех рассматриваемых критериев.

Максимальное количество проектов составляет 21 за период 2019–2021 гг. Данное обстоятельство коррелирует с тем, что в 2018 г. Национальный центр антарктических и океанических исследований (NCAOR) был переименован на Национальный центр полярных и океанических исследований (NCPOR) [1, с. 140; 7, с. 266]. В 2021–2023 гг. наблюдается уменьшение участия до десяти проектов, что связано с отсутствием у страны до марта 2022 г. документа, регламентирующего деятельность Индии в Арктике, а также с временным приостановлением деятельности в рамках РГ после февраля 2022 г.¹ 2023–2025 гг. является будущим периодом, данные для которого взяты из отчета за 2023 г.

¹ Непрошенный Арктический совет [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: офиц. сайт. 30.03.2024. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6608031> (дата обращения: 01.10.2024).

Количество и наименование проектов, реализуемых в рамках деятельности рабочих групп АС, в которых Китай принимает участие¹

Table 2. The number and name of projects of Working Groups of AC in which China participates

Год	АКАП	АМАП	КАФФ	ЕППР	ПАМЕ	СДВГ ²
2023–2025	Программа мониторинга циркулярного биоразнообразия. Экспертная группа по черному углероду и метану	План мониторинга арктического морского микропластика и мусора. Мониторинг и оценка изменения климата и закисления океана в Арктике. Загрязнение воздуха с упором на кратковременные факторы изменения климата	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия	Межлабораторное исследование по оценке экологических рисков малосернистой нефти в Арктике. Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды	Региональный план действий по морскому мусору и микропластику. Межлабораторное исследование по оценке экологических рисков малосернистой нефти в Арктике. Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды	Нулевая Арктика. Рамочная программа действий по обеспечению устойчивости Арктики. Рамочная программа арктической биобезопасности
Число проектов	2	3	2	2	3	3
Всего: 15						
2021–2023	Рамочная программа действия по выбросам черного углерода и метана. Обращение с твердыми отходами в Арктике. Программа мониторинга циркулярного биоразнообразия	Загрязнение воздуха с упором на кратковременные факторы изменения климата. Стойкие органические загрязнители изменения климата. Программа комплексного мониторинга пластмасс в морской среде. План мониторинга арктического морского микропластика и мусора. Мониторинг и оценка изменения климата и закисления океана в Арктике	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия. План мониторинга арктического прибрежного биоразнообразия на 2018–2021. План мониторинга арктического морского биоразнообразия на 2018–2021. Программа по воздействию пластика на морских птиц	Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды. Проект межлабораторного сравнения трех судовых мазутов с низким содержанием серы. Межлабораторное исследование по оценке экологических рисков малосернистой нефти в Арктике	Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды. Региональный план действий по борьбе с морским мусором в Арктике, этап I (2017–2019). Региональный план действий по морскому мусору и микропластику, этап II (2019–2022). Межлабораторное исследование по оценке экологических рисков малосернистой нефти в Арктике, этап III (2020–2022). Отчет о практике очистки сточных вод в Арктике. Отчет о соблюдении Китаем Полярного кодекса. Отчет о межлабораторных сравнениях трех видов судового топлива с низким содержанием серы. Отчет о практике очистки сточных вод в Арктике	Применение и демонстрация арктической водородной энергетики. Нулевая Арктика. Рамочная программа действий по обеспечению устойчивости Арктики. Рамочная программа арктической биобезопасности
Число проектов	3	5	5	3	8	4
Всего: 28						

¹ Составлено автором на основе сведений, опубликованных в: Observer Activities report of PRC, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/1e87b8d7-d746-4350-b349-85e19cede9b5/content>; Observer Review report of PRC, 2019. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/9a0755f2-bc1a-4f04-8a21-11beee7306ef/content>; Observer report of PRC, 2021. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/bfbc67b9-0cf8-4a5a-a304-69091591e58b/content>; Observer report of PRC, 2023. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/9901dfc3-33dc-4727-b469-6a7f9f5c21e/content> (дата обращения: 01.10.2024).

² АКАП — РГ по устранению загрязнения в Арктике; АМАП — РГ по реализации Программы арктического мониторинга и оценки; КАФФ — РГ по сохранению арктической флоры и фауны; ЕППР — РГ по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций; ПАМЕ — РГ по защите арктической морской среды; СДВГ — РГ по устойчивому развитию.

Окончание табл. 2

Год	АКАП	АМАП	КАФФ	ЕППР	ПАМЕ	СДВГ
2019–2021	Рамочная программа действия по выбросам черного углерода и метана. Обращение с твердыми отходами в Арктике	Загрязнение воздуха с упором на кратковременные факторы изменения климата. Стойкие органические загрязнители и изменение климата. Программа комплексного мониторинга пластмасс в морской среде	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Программа по изучению воздействия пластика на морских птиц	Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды	Новые виды топлива с низким содержанием серы: предназначение и поведение в условиях холодной воды. Загрязнения морской среды и микропластик. Морские охраняемые территории. Арктические инвазивные виды. Арктическое судоходство. Исследование морских ресурсов Арктики. Управление экосистемами. Региональный план действий по борьбе с морским мусором и микропластиком	Применение и демонстрация арктической водородной энергетики. Нулевая Арктика
Число проектов	2	3	3	1	8	2
Всего: 19						
2017–2019	Рамочная программа действия по выбросам черного углерода и метана. Долгосрочный мониторинг и исследования в отношении стойких органических загрязнителей в Арктике	Загрязнение воздуха с упором на кратковременные факторы изменения климата. Действия по адаптации к меняющейся Арктике. Исследования воздействия изменения климата на Арктику, в частности влияния арктического диполя на арктический морской лед	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия	—	Исследования пространственного распределения первичной продуктивности в Северном Ледовитом океане и факторов, влияющих на нее	—
Число проектов	2	3	2	0	1	0
Всего: 8						
2015–2017	Программа действий по борьбе с загрязнением Арктики. Программа действий по борьбе с арктическими загрязнителями	Действия по адаптации к меняющейся Арктике	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия	—	Глобальная сеть наблюдений за закислением океана	—
Число проектов	2	1	2	0	1	0
Всего: 6						
2013–2015	—	—	Инициатива по перелетным птицам Арктики. Действия по сохранению арктического биоразнообразия	—	—	—
Число проектов	0	0	2	0	0	0
Всего: 2						

Количество и наименование проектов, реализуемых в рамках деятельности рабочих групп АС, в которых Индия принимает участие¹

Table 3. The number and name of projects of Working Groups of AC in which India participates

Год	АКАП	АМАП	КАФФ	ЕППР	ПАМЕ	СДВГ
2023–2025	Исследования атмосферных аэрозолей и их характеристика над Арктикой. Платформа для тематических исследований черного углерода. Исследование микропластика, токсичных веществ в арктической среде	Мониторинг арктического морского льда. Мониторинг арктических осадков. Развитие телесвязи для изучения климатических изменений. Изменение климата и тенденции. Загрязняющие вещества	Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Инициатива по перелетным птицам Арктики. Стратегия и план действий по арктическим инвазивным видам	–	Экспертная группа в поддержку реализации рамочной программы действия по выбросам черного углерода и метана. Подводный шум. Морской мусор. Взаимодействие с наблюдателями по вопросам, связанным с судоходством	Синяя экономика в Арктике
Число проектов	3	5	3	0	4	1
Всего: 16						
2021–2023	Отдельные новые загрязняющие вещества и токсичные металлы в экологических матрицах, Нью-Олесунн, Арктика	Оценка воздействия увеличения биомассы макроводорослей на микробы и микробные процессы. Влияние изменчивости морского льда на микробные сообщества и их процессы. Мониторинг арктических осадков. Мониторинг арктических фьордов для изучения изменения климата	Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Инициатива по перелетным птицам Арктики. Динамика бактериального сообщества и реакция на натурогенные и антропогенные возмущения в арктических экосистемах	–	Экспертная группа в поддержку реализации рамочной программы действия по выбросам черного углерода и метана	Синяя экономика в Арктике
Число проектов	1	4	3	0	1	1
Всего: 10						
2019–2021	Геохимия ртуги и возникающих загрязнителей в бентической зоне арктических фьордов и прибрежных водах Шпицбергена. Исследования атмосферных аэрозолей и их характеристика над Арктикой. Платформа для тематических исследований черного углерода	Долгосрочный мониторинг арктических фьордов для изучения изменения климата. Мониторинг арктических осадков. Комплексный мониторинг ледников на Шпицбергене. Изменение климата и тенденции. Загрязняющие вещества	Микробное разнообразие в различных нишах Шпицбергена с особым акцентом на фьорды и прибрежные воды. Инициатива по арктическим перелетным птицам. План мониторинга арктического прибрежного биоразнообразия. Стратегия и план действий по арктическим инвазивным видам. Действия по сохранению арктического биоразнообразия	–	Данные о движении судов в Арктике. Инвазивные виды. Подводный шум. Выбросы черного углерода. Морской мусор. Взаимодействие с наблюдателями по вопросам, связанным с судоходством	Набор инструментов для устойчивой энергетики в Арктике. Голубая биоэкономика в Арктике
Число проектов	3	5	5	0	6	2
Всего: 21						

¹ Составлено автором на основе сведений, опубликованных в: Observer Activities report of India, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/f61dbf95-11fa-422e-b5a6-d42a1106001d/content>; Observer Review report of India, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/dc6b5a0f-b571-4703-b603-f55dbb984643/content>; Observer report of India, 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/3b685e92-8caa-4e8a-b275-23491a9a4d1d/content>; Observer report of India, 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://oarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/a7af975e-d575-47cb-9fbc-ae3d992b2e2e/content> (дата обращения: 01.10.2024).

Окончание табл. 3

Год	АКАП	АМАП	КАФФ	ЕППР	ПАМЕ	СДВГ
2017–2019	Геохимия ртути в отложениях Конгсфьорда, Нью-Олесунн. Исследования атмосферных аэрозолей и их характеристика над Арктикой в летний сезон	Долгосрочный мониторинг системы Конгс-фьордов Арктического региона для изучения изменения климата. Мониторинг арктических осадков. Комплексный мониторинг ледников в Нью-Олесунне, Шпицберген	Бактериальное разнообразие в различных нишах вокруг Нью-Олесунна, Шпицберген. Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Инициатива по перелетным птицам Арктики	–	Экспертная группа в поддержку реализации рамочной программы действия по выбросам черного углерода и метана	–
Число проектов	2	3	3	0	1	0
Всего: 9						
2015–2017	Характеристика полярных аэрозолей: исходные процессы и климатические воздействия. Биохимическая оценка и характеристика биомаркеров из отложений арктических фьордов. Бенгтосные исследования Конгсфьорда, западное побережье Шпицбергена	Мониторинг осадков в арктических облаках. Палеоэкологические реконструкции позднелейстоценовых отложений Конгсфьорда в регионе Шпицбергена на основе мультипрокси-подхода. Мультипрокси-исследование позднечетвертичного палеоклимата с акцентом на морских и наземных палиноморфах. Седиментологические и геохимические исследования поверхностных и подземных отложений озер системы Кроссфьорд и Конгсфьорд, Шпицберген — палеоклиматические последствия. Изменение климата в четвертичный период и характер седиментации в районе Нью-Олесунна, Шпицберген. Баланс массы и динамика отдельных ледников Шпицбергена. Долгосрочный мониторинг системы Конгсфьордов Арктического региона для изучения изменения климата	Функциональное разнообразие гетеротрофных бактерий в толще воды и поверхностных отложениях Конгсфьорда с особым упором на те, которые участвуют в углеродном цикле. Долгосрочный экологический мониторинг экосистем фьордов, Нью-Олесунн. Влияние ледникового стока и связанного с ним опреснения Арктики на структуру микробного сообщества: тематическое исследование в Конгсфьорде. Мейобентосная фауна мягкого дна как показатель функционального характера избранных арктических фьордов. Исследование экологии зоопланктона и динамики планктонной пищевой сети в Конгсфьорде. Первичная продуктивность и биооптические исследования для понимания динамики Конгс-фьорда и Кросс-фьорда летом. Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Инициатива по перелетным птицам Арктики	–	Понимание динамики льда в Арктике с использованием данных индийских спутников дистанционного зондирования. Экспертная группа в поддержку реализации рамочной программы действия по выбросам черного углерода и метана	–
Число проектов	3	7	8	0	2	0
Всего: 20						
2013–2015	–	–	Действия по сохранению арктического биоразнообразия. Инициатива по перелетным птицам Арктики	–	–	–
Число проектов	0	0	2	0	0	0
Всего: 2						

4. Экологические проекты РФ АС, в которых Китай и Индия принимают участие

Выводы по данному критерию для КНР основаны на результатах анализа данных табл. 2. Китай принимает наибольшее участие в проектах ПАМЕ, работа которой направлена на сохранение арктической морской среды. Так, Белая книга закрепляет, что КНР поддерживает арктические государства

в их усилиях по сокращению выбросов в арктические воды из наземных источников и ужесточению контроля за сбросом отходов с судов¹.

На втором месте — проекты КАФФ. Деятельность КАФФ сосредоточена на сохранении арктического биоразнообразия. В Белой книге отмечается, что Китай придает большое значение защите биоразнообразия Арктики².

По числу проектов на третьем месте находится АМАП. Участие КНР связано с проектами по изменению климата в Арктике. Проекты АКАП и СДВГ также связаны с климатической повесткой и развитием возобновляемой энергетики, что коррелирует с политикой государства, направленной на сокращение эмиссии парниковых газов, и с достижением цели полной нейтральности к 2060 г.

Для Индии выводы сделаны на основании данных табл. 3. Индия считает приоритетным участие в проектах АМАП и КАФФ. Проекты АМАП связаны с изменением климата, КАФФ — с биоразнообразием. В 2013 г. МИД Индии опубликовал документ «Индия и Арктика», в котором основным фокусом внимания были вопросы изменения климата в полярном регионе и биоразнообразия Арктики³. Индийские ученые не раз подчеркивали связь между изменением климата в Арктике и индийскими муссонами, изменением климата в Гималаях.

На третьем месте — ПАМЕ. Участие в проектах данной РГ обусловлено лидирующей позицией Индии в выбросах парниковых газов, обязательствами Парижского соглашения и целью достижения нулевого уровня по выбросам парниковых газов к 2070 г. Реализацию проектов АКАП и СДВГ можно связать с климатической и энергетической политикой государства.

Заключение

1. Китайская делегация на Заседаниях СДЛ АС представлена двумя представителями, что характерно и для других стран, ставших наблюдателями в АС в 2013 г. Индия направляет одного-двух делегатов на заседания, что говорит о несформировавшейся в полной мере экологической политике Дели в Арктике.

2. С каждым периодом наблюдается рост числа проектов, в которых КНР принимает участие. Количество проектов, в которых участвует Индия, скачет от периода к периоду. Наибольшее число проектов Китай реализовал в 2021–2023 гг. (28), а Индия в 2019–2021 гг. (21). В 2021–2023 гг. у Дели происходит спад до десяти проектов. Однако в 2023–2025 гг. Индия запланировала принять участие в шестнадцати проектах, КНР — в пятнадцати. Китай принял участие за период 2013–2023 гг. в 63 проектах, а Индия — в 62. Данным, фигурирующим в Отчете Индии за 2017 г., сложно доверять, т. к. проекты не распределены по РГ АС, а представленная в отчете таблица носит название «Текущие проекты индийских университетов в Арктическом регионе» [7]. Вероятно, Индия приняла участие в меньшем количестве проектов, чем 62.

3. Китай большее число проектов осуществляет в рамках работы в ПАМЕ, КАФФ и АМАП. Индия уделяет внимание проектам групп КАФФ и АМАП и лишь затем ПАМЕ. Участие в проектах обе страны связывают с исследованиями в области изменений климата и по вопросу сохранения биоразнообразия в регионе, что коррелирует с проводимой экологической, климатической и энергетической политикой государств.

Таким образом, Индия отстает от Китая по всем из рассмотренных критериев, что означает меньшую степень участия, чем КНР, в деятельности РГ АС, что говорит о несформированности в полной мере экологической политики Индии в Арктике. Степень участия Китая в работе АС выделить сложно, т. к. для этого следует изучить деятельность в работе АС арктических игроков и иных стран — наблюдателей АС, что является предметом будущих исследований.

¹ China's Arctic Policy [Электронный ресурс]: The State Council the People's Republic of China: English.Gov.CN. 2018. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 01.10.2024).

² Там же.

³ India and the Arctic [Электронный ресурс]: 2013. URL: <https://www.uaf.edu/caps/resources/policy-documents/india-and-the-arctic-2013.pdf> (дата обращения: 01.10.2024).

Литература

1. *Веселова Д.Н.* Современная арктическая политика Индии // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 2. С. 137–147. EDN: LHLSJQ. DOI: 10.22394/2073-2929-2024-02-137-147
2. *Ворончихина Д.Н.* Арктический совет как международный форум сотрудничества государств: участие России // *Ars Administrandi* (Искусство управления). 2019. Т. 11. № 2. С. 306–329. EDN: XPJOAV. DOI: 10.17072/2218-9173-2019-2-306-329
3. *Ворончихина Д.Н.* Деятельность России в Арктическом совете по обеспечению экологической безопасности // *Культура. Наука. Производство*. 2020. № 5. С. 47–55. EDN: ZFEESP
4. *Григорьев Н.А.* Роль неарктических держав в арктическом геополитическом пространстве // *Арктика XXI век. Гуманитарные науки*. 2023. № 3 (33). С. 121–133. EDN: LIKWCU. DOI: 10.25587/SVFU.2023.64.90.008
5. *Гулиев И.А., Мехдиев Э.Т.* Региональные проекты стран Северо-Восточной Азии в Арктике // *Теории и проблемы политических исследований*. 2017. Т. 6. № 3А. С. 287–296. EDN: ZRPIPJ
6. *Дикарев А.И., Шостак Л.Б.* China's Arctic Geostrategies in Political and Economic Processes // *Формирование рыночных отношений в Украине*. 2019. № 3 (214). С. 7–18. EDN: SHHZBL. DOI: 10.5281/zenodo.2677988
7. *Зайков К.С., Бхагват Д.В.* Арктическая политика Индии: исторический контекст // *Арктика и Север*. 2022. № 48. С. 261–274. EDN: FRMKWE. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261
8. *Салыгин В.И., Хубаева А.О.* Анализ международных интересов в Арктике на примере Китая и Индии // *Научное обозрение: теория и практика*. 2021. Т. 11. № 4. С. 1216–1226. EDN: ZDSYPN. DOI: 10.35679/2226-0226-2021-11-4-1216-1226
9. *Хуа Ц.* Влияние международного дискурса Индии на арктическую политику страны // *Арктика и Север*. 2023. № 51. С. 156–171. EDN: NNNXCO. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.156
10. *Long Zh.* Arctic Governance Paradigm and the Role of China // *Vestnik of Saint Petersburg University*. 2016. No. 2. P. 127–138. EDN: WHYICB. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2016.212127
11. *Puranen M., Kopra S.* China's Arctic Strategy — a Comprehensive Approach in Times of Great Power Rivalry // *Scandinavian Journal of Military Studies*. 2023. No. 6 (1). P. 239–253. DOI: 10.31374/sjms.196
12. *Sinha U.* India in the Arctic: A Multidimensional Approach // *Vestnik of Saint Petersburg University*. 2019. Vol. 12. No. 1. P. 113–126. EDN: ZIQKEX. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2019.107
13. *Tuinova S., Baxter C.* Growing Interest in Arctic Affairs on the Part of non-Arctic State India // *Север и рынок: формирование экономического порядка*. 2023. № 2. С. 189–200. EDN: RCSINU. DOI: 10.37614/2220-802X.2.2023.80.013

Об авторе:

Веселова Дарья Николаевна, доцент кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); преподаватель ФСПО Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС» (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук;
e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6674-0357

References

1. Veselova D.N. The Modern Arctic Policy of India // *Eurasian Integration: Economic, Law, Politics*. 2024. Vol. 18. No. 2. P. 137–147. (In Russ.) EDN: LHLSJQ. DOI: 10.22394/2073-2929-2024-02-137-147

2. Voronchikhina D.N. The Arctic Council as an International Forum of the State Cooperation: The Participation of Russia // *Ars Administrandi*. 2019. Vol. 11. No. 2. P. 306–329. (In Russ.) EDN: XPJOAV. DOI: 10.17072/2218-9173-2019-2-306-329
3. Voronchikhina D.N. Russian Activities in the Arctic Council to Ensure Environmental Safety // *Culture. The science. Production*. 2020. No. 5. P. 47–55. (In Russ.) EDN: ZFEPCP
4. Grigoriev N.A. The Role of Non-Arctic Powers in the Arctic Geopolitical Space // *Arctic XXI Century. Humanitarian sciences*. 2023. Vol. 3. No. 33. P. 121–133. (In Russ.) EDN: LIKWCU. DOI: 10.25587/SVFU.2023.64.90.008
5. Guliev I.A., Mekhdiyev E.T. North-East Asian Regional Projects in the Arctic // *Theories and Problems of Political Studies*. 2017. Vol. 6. No. 3A. P. 287–296. (In Russ.) EDN: ZRPIPJ
6. Dikariev O.I., Shostak L.B. China's Arctic Geostrategies in Political and Economic Processes // *Formation of market relations in Ukraine*. 2019. Vol. 3. No. 214. P. 7-18. (In Russ.) EDN: SHHZBL. DOI: 10.5281/zenodo.2677988
7. Zaikov K.S., Bhagwat J.V. India's Arctic Policy: The Historical Context // *Arctic and North*. 2022. No. 48. P. 261–274. (In Russ.) EDN: FRMKWE. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261
8. Salygin V.I., Hubaeva A.O. Analysis of International Interests in the Arctic on the Example of China and India // *Scientific review: theory and practice*. 2021. Vol. 11. No. 4. P. 1216–1226. (In Russ.) EDN: ZDYPN. DOI: 10.35679/2226-0226-2021-11-4-1216-1226
9. Hua J. The Impact of India's International Discourse on Its Arctic Policy // *Arctic and North*. 2023. No. 51. P. 156–171. (In Russ.) EDN: NNNXCO. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.156
10. Long Zh. Arctic Governance Paradigm and the Role of China // *Vestnik of Saint Petersburg University*. 2016. No. 2. P. 127–138. EDN: WHYICB. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2016.212127
11. Puranen M., Kopra S. China's Arctic Strategy — a Comprehensive Approach in Times of Great Power Rivalry // *Scandinavian Journal of Military Studies*. 2023. Vol. 6. No. 1. P. 239–253. DOI: 10.31374/sjms.196
12. Sinha U. India in the Arctic: A Multidimensional Approach // *Vestnik of Saint Petersburg University*. 2019. Vol. 12. No. 1. P. 113–126. EDN: ZIQKEX. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2019.107
13. Tuinova S., Baxter C. Growing Interest in Arctic Affairs on the Part of the non-Arctic State // *The North and the Market: Forming the Economic Order*. 2023. No. 2. P. 189–200. EDN: RCSINU. DOI: 10.37614/2220-802X.2.2023.80.013

About the author:

Darya N. Veselova, Associate Professor of Department of Russian Politics of Faculty of Political Science of St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Lecturer at the Faculty of Secondary Professional Education of the North-West Institute of Management of RANEPА (Saint Petersburg, Russian Federation); Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the Faculty of Law of AN HEO "University associated with IA EAEC" (Saint Petersburg, Russian Federation), PhD in Political sciences;
e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6674-0357